

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ ИЛЕОСТОМОЙ

Ботиров Ж.А.

Эркинов Ж.Р.

Абдурахмонов Ш.И.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340575>

Актуальность проблемы. Формирование илеостом является вынужденным и подчас единственно возможным способом устранения патологии. По сводной статистике ряда исследователей в структуре заболеваний, ставших причиной формирования илеостомы удельный вес рака ободочной кишки, составляет 43-76%, доброкачественные опухоли – 12-27%. При этом urgentные заболевания кишечника, когда возникает необходимость формирования илеостомы составляют - 6-21% [3;4;7;8;10].

В мировой практике в настоящее время делается упор на нескольких аспектах, в частности на совершенствовании диагностики и лечебной тактики, устранению технических погрешностей самого оперативного вмешательства и совершенствованию способов ликвидации илеостом и выполнения восстановительной операции. По сей день спорными и не до конца решенными остаются вопросы, связанные выбором оптимальных сроков восстановительной операции, а также не до конца разработаны показания к устранению илеостом.

Как показывает опыт, известные способы формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) не лишены определенных недостатков, что оправдывает дальнейший поиск и их совершенствование [1;6].

В связи с этим, в настоящее время продолжается разработка и внедрение новых способов формирования кишечных анастомозов, где приоритетным является профилактика несостоятельности швов межкишечных соустьев [2;5;9]. Решение этих задач позволит улучшить результаты хирургического лечения данной категории.

Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения при заболеваниях кишечника, путем оптимизации хирургической тактики.

Материал и методы исследования. Предметом настоящего исследования явились 93 больных с заболеваниями толстой кишки (ТК), подлежащих правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы, с проведением реконструктивно восстановительной операции (РВО) в виде формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) в

Клинике Андиганского государственного медицинского института.

Согласно цели и задачам исследования условно выделена на две группы:

- **группа сравнения** - с 2021 по 2022 гг., включающий 54 (58,1%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались традиционных подходов к лечению;

- **основная группа** - с 2023 по 2024 гг., включающий 39 (41,9%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались оптимизированной хирургической тактики.

Распределение исследуемых больных, мы провели согласно Международной возрастной классификации ВОЗ (2021г.):

Для достижения цели и задач исследования проводили общеклинические, лабораторные, биохимические, инструментальные и статистические методы исследования согласно протоколам, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. Согласно цели и задачам исследования основную **группу** - с 2024 по 2025 гг., составили 39 (41,9%) больных с заболеваниями ТК подлежащих правосторонней гемиколонэктомии с накладыванием концевой илеостомы и последующим формированием ИТА, где придерживались оптимизированной хирургической тактики.

Распределение исследуемых больных, мы провели согласно Международной возрастной классификации ВОЗ (2021г.).

Из 39 больных, мужчины составили 26 (66,7%), а женщины 13 (33,3%). Наибольшую часть в основной группе составили больные в возрасте 45-59 лет - 23 (59,0%), т.е. лица наиболее трудоспособного возраста. Немалый контингент составили пациенты в возрасте 60 лет и старше - 11 (28,2%) и в возрасте 19-44 лет составили - 5 (12,8%). Полученные данные еще раз подчеркивают медицинскую, экономическую и социальную значимость, а также чрезмерную актуальность данной проблемы.

В основной группе основной контингент составили опухоли ТК - 26 (66,7%) больных, что оказывает существенные сложности при определении хирургической тактики и влияет на прогноз болезни. Из них мужчины составили 20 (51,3%), а женщины - 6 (15,4%). Неопухольевые заболевания толстого кишечника составили 4 (10,3%) больных. Из них пациенты мужского пола составили 3 (7,7%), а женского - 1 (2,6%). Травмы и ранения толстого кишечника явились показанием к

правосторонней гемиколонэктомии с формированием илеостомы у 9 (23,1%) больных (мужчин – 6 (15,4%) и женщин – 3 (7,7%)).

Наиболее частой локализацией опухоли ТК являлись слепая кишка – у 13 (44,8%) и печеночный угол – у 9 (31,0%) больных. Опухоль ТК в нижней трети установлено у 2 (6,9%), в средней трети – у 2 (6,9%) и в верхней трети – у 3 (10,3%) больных.

Распространенность онкологического заболевания определялась согласно международной классификации по системе TNM (7 издание, принято в 2009 году, рекомендовано к использованию с 2010 года).

Больные с опухолями ТК в 21 (72,4%) случаев диагностирована II стадия ($T_{3-4}N_0M_0$) и у 6 (20,7%) - III стадия ($T_{1-4}N_{1-2}M_0$). Следует отметить, что в основной группе опухоль I и IV стадии ($T_{1-4}N_{1-2}M_I$) не наблюдалось. При этом, у всех больных отмечено осложненное течение опухоли ТК.

Больные опухолью ТК преимущественно поступали с клинической картиной острой кишечной непроходимости (ОКН) в стадии субкомпенсации – 12 (41,4%) и декомпенсации – 13 (44,8%). У 4 (13,8%) больных установлено ОКН с перфорацией опухоли ТК с развитием гнойного перитонита.

Оперировано по поводу неопухолевых заболеваний ТК – 4 (10,3%) больных (мужчин - 3 и женщин - 1). Причинами неопухолевых заболеваний явились осложнения аппендикулярного инфильтрата у 1, долихоколон у 1 и осложненный дивертикулез – у 2 больных. У 9 (23,1%) больных причиной оперативного вмешательства явилась абдоминальная травма в результате дорожно-транспортного происшествия у 6 больных и колото-резанные ранения ТК с гнойным перитонитом у 3 больных, что и послужило показанием к правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы.

Наиболее часто из сопутствующей терапевтической патологии диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы – в 4 (10,3%) случаев (ИБС, аритмии, постинфарктный кардиосклероз), ожирение – в 5 (12,8%) случаев, которая наряду с обменными нарушениями часто ведет к развитию раковых заболеваний и анемия – в 3 (7,7%) случаев, что на наш взгляд было взаимосвязано с опухолями ТК. Вместе с тем у исследуемых больных в виде сопутствующей терапевтической патологии диагностировано заболевание дыхательной системы – в 2 (5,1%) (бронхиальная астма, эмфизема легких, хронический бронхит), гепатобилиарной системы – в 1 (2,6%) (гепатит С) и мочеполовой системы

– в 1 (2,6%) случае (хронический пиелонефрит). Наличие тяжелых форм сопутствующей терапевтической патологии вызывало определенные дополнительные сложности при определении хирургической тактики и в хирургической реабилитации исследуемых на фоне исходно тяжелого состояния.

Из сочетанной хирургической патологии, желчнокаменная болезнь диагностирована в 1 (2,6%) случае, вентральные грыжи – в 1 (2,6%), киста яичников – в 3 (7,6%) и миома матки – в 1 (4,3%) случае.

Как было отмечено, в исследования включены лишь больные ранее перенесшие правостороннюю гемиколонэктомию с формированием концевой илеостомы. При этом, 10 (25,6%) больных первичные оперативные вмешательства перенесли в других лечебных учреждениях Андижанской области. До поступления для выполнения реконструктивно восстановительной операции (РВО) в виде формирования илеотрансверзоанастомоза (ИТА) больные находились под непрерывным амбулаторным наблюдением.

В сроки стомоносительства до выполнения РВО составили от 1,5 до 3 месяцев и 3-6 месяцев составили 8 (20,5%) и 1 (2,6%) больных, соответственно (по сравнению с группой сравнения частота ранних РВО возросло с 11,1 до 23,1%).

В основной группе сравнения сроки стомоносительства до выполнения РВО составили 7-12 месяцев – лишь у 3 (7,7%) (по сравнению с группой сравнения частота РВО в сроки 7-12 месяцев снизилась с 68,5 до 7,7%) и в сроки 12 месяцев и более – у 27 (69,2%) больных (по сравнению с группой сравнения частота РВО в сроки 12 месяцев и более возросло с 20,4 до 69,2%), что было обусловлено проведением специфического лечения по профилактике рецидива онкопроцесса.

Во всех случаях, когда причиной накладывания концевой илеостомы явилось опухоль ТК, РВО выполнялись спустя 12 месяцев и более, но, если причиной накладывания концевой илеостомы являлись травмы и ранения, ставились ранние показания к проведению РВО – от 1,5 до 6 месяцев.

У исследуемых больных в 7 (17,9%) случаях развились ранние осложнения в виде нагноения и инфильтрата стомальной раны у 2 (5,1%), перистомальный дерматит – у 2 (5,1%) и гипергрануляция кожи – у 3 (7,7%) больных. Высокая частота кожных осложнений было связано особенностями ферментативного состава тонкого кишечника. Следует

отметить, что у наших больных осложнения стомы в виде кровотечения, некроза, эвентрации, пролапс и абсцессы не наблюдались.

В 2 (5,1%) случаев диагностированы поздние стомальные осложнения в виде ретракции илеостомы - в 1 (2,5%) случае и рубцово-атрофические изменения - в 1 (2,6%) случае. Возникновение поздних стомальных осложнений оказывало существенное негативное влияние на хирургическую реабилитацию исследуемых больных.

Как известно, на хирургическую реабилитацию и ее исходы, после правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы, важное значение имеет способ формирования илеотрансверзоанастомоза (ИТА).

В основной группе мы отказались полностью от илеотрансверзоанастомозов «бок в бок» и «конец в бок. Накладывание инвагинационного ИТА «конец в бок» выполнено у 8 (20,5%) больных. Следует отметить, что в последние годы нами разработана методика «погружного» инвагинационного ИТА «конец в бок, которая выполнена у 15 (38,5%) больных. По мере накопления опыта работы с данным контингентом, нами разработан Модифицированный метод «погружного» инвагинационного ИТА «конец в конец». Предложенным способом оперировано 16 (41,0%) больных.

Резюме. Таким образом, в процессе работы, применение инвагинационных анастомозов, в т.ч. модифицированного способа «погружного» ИТА «конец в конец», а также усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма, позволило оптимизировать хирургическую тактику и улучшить результаты у данного контингента больных.

Список литературы:

1. Агаев Э.К. Несостоятельность швов кишечного анастомоза у больных после экстренной и неотложной резекции кишки/ Э.К. Агаев //Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2012,-№ 1. -С. 34-37.
2. Алиев Ф.Ш., В.Ф. Алиев, А.Я. Ильканич и др. Сравнительная характеристика колоректальных анастомозов при реконструктивно-восстановительных операциях //Колопроктология. -2019. -Т.18, №3(69). - С. 78.
3. Ахметзянов Ф.Ш., Валиев Н.А., Егоров В.И. и др. Тактика экстренного хирургического лечения при обтурационной кишечной непроходимости, обусловленной колоректальным раком //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. -2018. -Т.28, №1. -С. 99-106.

4. Ильканич А.Я., Дарвин В.В., Воронин Ю.С. Хирургическая реабилитация больных с кишечными стомами //Вестник СурГУ. Медицина. – 2019. – № 1. – С. 14-20.
5. Клинические рекомендации. Острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии у взрослых //Министерство здравоохранения РФ. - 2017.
6. Плехов А.В. Сравнительная характеристика некоторых способов формирования конце бокового тонкотолстокишечного анастомоза (экспериментально-клиническое исследование) //автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Пермь. -2013. 24 с.
7. Поддубный И.В., Щербакова О.В., Козлов М.Ю. и др. Лечение осложнений болезни Крона у подростков: обзор литературы и собственных наблюдений //Доктор Ру. -2017. №12 (141). –С.56-61.
8. Тимербулатов В.М., Тимербулатов М.В. Классификация хирургических осложнений //Хирургия. –2018. –№ 9. –С. 61-65.
9. Amara Sh., Adamson R.T., Lew I. Clinical response at Day 3 of therapy and economic outcomes in hospitalized patients with acute bacterial skin and skin structure infection //Curr. Med. Res. Opinion. – 2013. – Vol. 29, № 7. – P. 869-877.
10. Vonk-Klassen S.M., H.M. de Vocht, M.E.M. den Ouden et al. Ostomy-related problems and their impact on quality of life of colorectal cancer ostomates: a systematic review //Qual. Life Res. – 2016. –Vol. 25. – P. 125-133.